

Protocole de l'étude de recherche

« Suivi prospectif des discontinuités affectant la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et néonatale à Lubumbashi »

Investigateurs:

Abel Ntambue¹, Angèle Musau¹, Abdulu Mahuridi¹, Aline Semaan², Tabitha Ilunga Mpoyi¹, Gladys Kavira¹, Peter M Macharia², Lenka Beňová²

Affiliations

¹École de Santé Publique Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo

² Institute of Tropical Medicine, Nationalestraat 155, B-2000 Antwerpen - Belgium

Date

Juillet 5, 2024

DOI : [10.5281/zenodo.12670429](https://doi.org/10.5281/zenodo.12670429)

This study is being funded with the support of the Belgian Federal Directorate-General for Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD).

Cette étude est financée avec le soutien de la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD).

Table des matières

SYNOPSIS	3
1. INTRODUCTION.....	4
1.1 Contexte.....	4
1.2 Rationale.....	6
2. OBJECTIFS DE L'ETUDE	8
3. PLAN DE L'ETUDE	8
4. METHODES	9
4.1 Cadre de l'étude, population et stratégie d'échantillonnage.....	9
4.2 Procédures.....	10
4.3 Analyse des données	12
5. PRINCIPES ETHIQUES	12
5.1 Revue Ethique.....	12
5.2 Obtention d'un consentement éclairé.....	12
5.3 Assurance	13
5.4 Considérations éthiques	13
6. CALENDRIER.....	14
7. GESTION ET ARCHIVAGE DES DONNEES.....	14
8. DISSEMINATION DES RESULTATS	15
ANNEXE 1 – OUTIL DE SUIVI DES DISCONTINUITES	16
ANNEXE 2 – FICHE DE COLLECTE DES DONNEES DE ROUTINE.....	17
ANNEXE 3 – LETTRES D'APPROBATION DES COMITES ETHIQUES	18
RÉFÉRENCES	20

Synopsis

CONTEXTE ET QUESTION DE RECHERCHE

La mortalité maternelle reste élevée dans les pays d'Afrique subsaharienne, avec diverses causes évitables liées à l'accessibilité et à la qualité sous-optimales des soins de la santé maternelle et néonatale. La République démocratique du Congo est l'un des dix pays où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé, avec 473 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2022. Traditionnellement, la recherche sur la santé maternelle s'est concentrée sur les contextes ruraux des pays à revenu faible et intermédiaire. Néanmoins, les villes et les zones urbaines présentent un ensemble spécifique de défis pour la prestation et l'accessibilité des soins maternels et néonataux, notamment : 1) la nature géographique et économique de la pauvreté urbaine, 2) la susceptibilité à des épisodes de chaleur extrême, 3) la présence répandue de prestataires de soins du secteur privé, 4) les longs temps de transport à cause des embouteillages, 5) les retards dans l'accès aux soins urgents dus à la complexité du système de référence, 6) les incohérences des systèmes d'information sanitaire pour informer la prise de décision, et finalement, 7) les îlots de chaleur dans les villes ayant des liens possibles avec la santé maternelle. Les manières dont ces facteurs interagissent et affectent la santé de la mère et du nouveau-né n'a pas été étudiée en profondeur dans un contexte urbain. L'objectif de ce projet est double : 1) identifier et enregistrer prospectivement les événements qui affectent la prestation et l'utilisation des soins de la santé maternelle dans la ville de Lubumbashi et 2) documenter la manière dont les différents événements et perturbations interagissent pour affecter la santé maternelle et périnatale.

PLAN DE LA RECHERCHE ET ECHANTILLON

Cette étude longitudinale prospective utilisera des discontinuités naturelles (c-à-d les événements, les perturbations) pour mesurer leur effet causal sur les indicateurs d'utilisation et des résultats de la santé maternelle et périnatale. La collecte des données se fera avec des tablettes sur KoboCollect. La durée totale de cette étude sera de 29 mois, soit 15 mois de collecte de données (3 mois de pilote et 12 mois de collecte) jusqu'en novembre 2025, et 14 mois pour la finalisation de l'analyse et la dissémination jusqu'en décembre 2026.

Les discontinuités seront collectées quotidiennement par les membres de l'équipe de recherche à l'aide d'un outil de collecte de données structuré, en s'appuyant sur des sources d'information formelles et informelles accessibles au public. Les données de routine agrégées d'utilisation des services et des résultats de santé seront collectées auprès d'une sélection de 180 structures de santé (y compris les plus grandes structures au niveau de la ville). Les données seront collectées pour couvrir des périodes hebdomadaires, durant des visites soit hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles, en fonction des critères explorés au cours de la phase pilote.

ANALYSE ET PRINCIPAUX RESULTATS

Une chronologie visuelle détaillée des discontinuités et de leur échelle sera produite pour Lubumbashi. Les données quantitatives de routine sur l'utilisation des services et les résultats de santé seront analysées à la lumière de ces discontinuités à l'aide d'une analyse des séries temporelles. Nous effectuerons un exercice de modélisation de la dynamique des systèmes en exprimant quantitativement et en incorporant les niveaux et les interactions entre divers paramètres importants. Nous utiliserons des tests de validation structurels et comportementaux pour renforcer la confiance dans le modèle et tester sa robustesse.

CONSIDERATIONS ETHIQUES

Cette étude a été soumise et approuvée par le comité d'examen institutionnel de l'IMT et du Comité d'éthique médicale de l'Université de Lubumbashi. Cette étude n'implique aucune collecte de données sur les participants humains et comporte donc de faibles risques. Cependant nous aurons besoin de l'autorisation préalable de la Division Provinciale de la Santé (DPS) et des responsables des structures de santé pour la collecte des données. Les données générées par ce projet seront d'une grande valeur pour les décideurs du système de santé en RDC et informeront les futures décisions opportunes donnant la priorité à l'accessibilité aux soins de santé pour les femmes et les nouveau-nés suivant des aspects liés à la gestion et à la réponse aux discontinuités, et l'atténuation de l'impact des discontinuités futures sur la mortalité maternelle et néonatale.

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte

Chaque jour, plus de 800 femmes et 14 000 nouveau-nés¹ meurent de causes évitables liées au manque d'accès à des soins de bonne qualité pendant la grossesse ou l'accouchement. Deux tiers des décès maternels surviennent en Afrique subsaharienne, soit près de 200 000 décès par an.¹ Le risque le plus élevé de décès maternel et périnatal existe entre le temps de début du travail jusqu'après l'accouchement.² Les causes les plus fréquentes de décès maternels sont les hémorragies graves, les troubles de l'hypertension artérielle et la septicémie. Les décès périnatals sont principalement dus aux complications d'un travail prolongé et à la prématurité.^{3,4} La plupart des **décès et des complications graves peuvent être évités** si les femmes accouchent dans une structure de santé au niveau de soins approprié pour gérer les complications ou si des systèmes de références fonctionnels sont mis en place pour atteindre les services de santé appropriés, à temps, lorsque des complications obstétricales surviennent. Les retards causés par les décisions d'accès aux soins, les longues distances à parcourir, le manque de routes en sécurité et de bonne qualité, et les moyens de transport coûteux sont des obstacles majeurs à l'accès aux structures de santé et à l'organisation des plateformes de prestation de services de santé. Traditionnellement, la recherche sur ces défis s'est concentrée sur les contextes ruraux des pays à revenu faible et intermédiaire où les taux de mortalité périnatale sont élevés. Cela avait du sens il y a plusieurs décennies, lorsque la majorité de la population vivait dans des zones rurales, y compris en Afrique subsaharienne (72 % en 1990).⁵

Cependant, les deux tiers de la population mondiale vivront en **milieu urbain** d'ici 2050 et c'est en Afrique et en Asie que les taux d'urbanisation sont les plus élevés.⁶ Les villes d'Afrique subsaharienne présentent des défis différents et peu explorés pour garantir à toutes les femmes des soins de santé maternelle de qualité :

- i. la nature géographique et économique de la pauvreté en milieu urbain, qui réduit l'accès des femmes aux soins de santé et aux moyens de transport, ainsi que leur capacité à payer les frais formels et informels de soins,⁷⁻¹¹
- ii. les villes sont susceptibles à des épisodes de chaleur extrême en raison du nombre limité d'espaces verts et ouverts et de surfaces qui absorbent la chaleur, ce qui a des effets néfastes sur la santé humaine, exacerbe les conditions de santé préexistantes, en particulier parmi les groupes de population vulnérables, en particulier les femmes enceintes.¹²
- iii. une présence répandue des prestataires privés à but lucratif hors du contrôle des autorités, ce qui se traduit par un manque d'information sur la prestation des services, la qualité des soins et une faible intégration avec des structures de santé publique,¹³
- iv. des distances courtes vers les structures de santé qui masquent les longs temps de transport, par exemple en raison de l'embouteillage routier ou de problèmes de sécurité,¹⁴⁻¹⁷
- v. des systèmes de référence entre les structures de santé non-efficace, ce qui entraîne des retards dans l'accès aux soins urgents. De ce fait, les femmes choisissent de plus en plus les hôpitaux publics pour accoucher, ce qui contribue à dépasser le taux d'occupation de ces hôpitaux et peut reculer la qualité des soins,^{18,19}
- vi. l'organisation des systèmes sur la base du modèle du "district sanitaire", qui n'est pas approprié dans les villes où les systèmes de santé communautaires ne fonctionnent pas, ce qui conduit à des données sous-optimales pour informer la prise de décision sur la base des preuves.

Toutefois, les villes offrent plusieurs possibilités et de nombreux facteurs de changement positifs. Les villes sont des endroits caractérisés par de bonnes infrastructures et constituent des pôles d'innovation. Elles sont plus facile à gérer en termes d'engagement des parties prenantes que le niveau national. En plus, les systèmes de santé dans les villes bénéficient de liens forts avec les centres de formation des prestataires

¹ Mortalité maternelle : décès de femmes pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. Mortinatalité : décès de fœtus après l'âge de viabilité mais avant la naissance. Mortalité néonatale : décès d'un enfant né vivant entre la naissance et 30 jours. Mortalité périnatale : mortinatalité et décès précoce du nouveau-né (au cours de la première semaine suivant la naissance).

de soins, les universités, les urbanistes et d'autres parties prenantes. Les autorités de villes telles que Shanghai²⁰ et Kampala^{21,22} sont devenues actives dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à améliorer certains éléments de la prestation de soins de la santé maternelle et néonatale. **Toutefois, les systèmes de santé urbains ne sont pas étudiés dans toute leur complexité.** Cela signifie que les leçons tirées ne peuvent pas être efficacement extraites et reproduites pour répondre aux besoins des femmes enceintes et de leurs bébés dans les milieux urbains au monde entier.

La persistance d'une mortalité maternelle et périnatale élevée dans les villes est un excellent exemple d'un problème "complexe et insurmontable" dans le domaine des soins de santé.²³ Cela se produit malgré la disponibilité croissante des ressources et des structures de santé, et malgré des distances géographiques relativement courtes entre les femmes et les structures de santé en milieu urbain.^{24,25} De nombreux **facteurs contribuent à l'écosystème de la santé maternelle dans les villes** au-delà de la prestation de soins de santé, notamment les infrastructures, la sécurité, les politiques nationales, le financement international et les priorités mondiales concernant la santé.^{21,26} Les effets de ces nombreux facteurs sont subtils, souvent non appréciés et non mesurés, et non linéaires.²⁷⁻²⁹ Pour améliorer la survie et le bien-être des femmes enceintes et de leurs bébés, nous avons besoin en priorité d'un modèle qui explique le fonctionnement et les interactions entre ces différents facteurs. Un tel modèle de prédiction de la mortalité maternelle et périnatale permettrait une évaluation et une comparaison rapides et précises de diverses interventions potentielles.

Contexte de l'étude :

La République Démocratique du Congo (RDC) est l'un de 10 pays au monde ayant le nombre le plus élevé de décès maternels et néonataux.³⁰ Malgré des efforts considérables ayant diminué de 30% le ratio de mortalité maternelle, qui a diminué de 1,200 à 846 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 1990 et 2013 ; les données révèlent que ce ratio estimé à 473 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2022, reste l'un des plus élevés en Afrique subsaharienne.^{31,32} En ce qui concerne la réduction de la mortalité néonatale, d'importants progrès ont également été enregistrés, le taux étant aussi passé de 42 à 27 pour 1000 naissances vivantes entre 1990 et 2022.^{33,34} Au cours de la dernière décennie, la diminution de ces deux taux de mortalités a stagné à cause de la faible disponibilité des services appropriés, la qualité médiocre des soins offerts, la faible régulation du système de santé, la précarité du renforcement des capacités de prestataires, et l'accessibilité et l'utilisation limitées aux soins de santé.^{32,35}

En RDC, les soins de santé sont offerts à la population selon un modèle intégré basé sur un système de santé de district. Concernant la santé de la mère et du nouveau-né, les soins sont organisés en deux échelons : la première ligne constituée des centres de santé offrant les soins obstétricaux essentiels et néonataux d'urgence et de base (SONUB), et la deuxième ligne comprenant les hôpitaux généraux de référence, habilités à offrir les soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets (SONUC). Le district sanitaire (Zone de santé) couvre environ 250 000 habitants en milieux urbains et 200 000 habitants en milieux ruraux. Actuellement le pays compte 515 zones de santé.³⁶

En 2006, Chengé et al ont montré que l'approche des soins de santé primaire n'était pas adaptée aux milieux urbains de la RDC où l'itinéraire des soins dépendait de plusieurs autres facteurs ; contrairement à la distance qui semble un facteur plus prévalent et important en milieux ruraux.³⁷

Par exemple, dans la ville de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC, la majorité de femmes y fréquentent les consultations prénatales (CPN, 92%) et accouchent dans une structure de santé (94%),³⁸ mais ces soins ne sont pas toujours de bonne qualité. Là où ils sont de qualité appréciable, ils ne sont pas financièrement abordables. La fréquentation des services de santé présente des grandes fluctuations en fonction de la variabilité du prix des services offerts par les structures de santé.

Le faible financement des structures de santé publiques a augmenté la proportion des ménages payant directement pour les soins ; ce qui a entraîné un accroissement du nombre des structures de santé, de sorte qu'à ces jours plus de 60% des structures de santé offrant les soins à Lubumbashi sont du secteur privé.³⁹ Le volume d'utilisation des services de santé dans les structures adéquates a nettement baissé pour se redistribuer dans les réseaux de structures existantes. Par exemple, entre 2000-2022, à l'hôpital Sendwe,

le nombre d'accouchements est passé de 25 à 5 par jour, lorsque le prix d'un accouchement normal par voie vaginale est passé de 12 à 42 USD. Celui des CPN, est passé de 3600 femmes à 1000 femmes (première visite) par année, lorsque le prix de ce service est passé de 1.2 à 2.7 USD. A l'hôpital Gécamines Sud (GCM), entre 2005-2009, le nombre d'accouchements est passé de 15 à 3 par jour, lorsque le prix de l'accouchement est passé de 45 à 100 USD.⁴⁰

Parallèlement à l'augmentation du prix des soins obstétricaux, il y a eu, entre 2000 et 2010, l'augmentation du nombre de structures de santé,³⁹ passant de 80 à plus de 250,⁴¹ et, de 2010 à 2022, de 250 à plus que 1000. Pour la plupart, des centres de santé du secteur privé, concentrés en milieux urbains, ces structures offrent des soins obstétricaux pas toujours dans les normes, mais à des prix légèrement au rabais, sont souvent utilisées par les femmes qui ne peuvent pas payer les soins dans celles où ils sont normés,⁴² ou constituent un recours ultime en cas de dysfonctionnements (e.g. grève) dans les structures de santé du secteur public ou paraétatique. En 2012 par exemple, les hôpitaux Sendwe, GCM sud et les cliniques Universitaires étaient les seules structures de santé à offrir les SONUC pour une population de plus de 2 millions d'habitants, quelques HGR offraient certaines fonctions des SONUB tandis qu'aucune structure privée n'offrait ni les SONUC ni plus de 50% des fonctions des SONUB.⁴²

Par ailleurs, étant donné que la démographie a considérablement augmenté à Lubumbashi, elle est également déterminante dans l'organisation et l'accès aux soins. Entre 2000 et 2020, la population est passée de près de 2 millions, à environ 3 millions d'habitants. L'occupation de la ville s'est étendue jusqu'à des quartiers urbano-ruraux voire ruraux, et le recours au taxi moto entré dans le système de transport urbain à Lubumbashi a également contribué à cette expansion de la ville. Toutefois, la majorité des structures de santé, notamment les hôpitaux, restent toujours concentrés dans les milieux urbains. Cet hospitalo-centrisme entraîne une forte perturbation du transport en commun ou privé vers le centre urbain, de sorte que la notion d'accessibilité géographique n'est pas une question de distance, mais celle des bouchons dans le trafic routier.

1.2 Rationale

La mortalité maternelle a diminué de 38% entre 2000 et 2017, mais ces progrès n'ont pas été suffisants pour atteindre l'objectif du Millénaire pour le développement n° 5.¹ Globalement, 295,000 femmes et près de 5 millions de bébés meurent chaque année (décès périnataux : mortinaissances et décès précoces de nouveau-nés). Le risque de décès maternel est 200 fois plus élevé en Afrique subsaharienne qu'en Europe.⁴³ C'est au moment de l'accouchement que le risque de décès maternel et périnatal est le plus élevé, pour des causes telles que les hémorragies graves, les troubles hypertensifs et les septicémies.² La plupart des **décès maternels et périnataux peut être évitée** si les femmes reçoivent des soins pendant la grossesse et accouchent dans des structures de santé capables de gérer les complications ou faisant part d'un système de référence fonctionnel et efficace, permettant aux femmes d'accéder à temps aux services de santé appropriés en cas de complications obstétriques. Historiquement, la plupart des recherches sur l'accès aux soins de santé se sont concentrées sur les zones rurales en raison du rôle de la distance géographique, du manque de routes et de moyens de transport, et de la plus faible densité des établissements de santé.

Cependant, les deux tiers de la population mondiale vivront dans des zones urbaines d'ici 2050. Près de 90% de ces 2,5 milliards de citoyens supplémentaires se concentreront en Afrique et en Asie.⁶ Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la plupart des femmes reçoivent des soins prénatals et plus de la moitié d'entre elles accouchent dans des structures de santé ; **dans les villes, l'utilisation des structures de santé pour l'accouchement est presque universelle (>90%)**.^{13,44} Cependant, les recherches montrent régulièrement que les soins prodigués pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale sont souvent inférieurs aux normes de qualité. Le nombre de décès attribuables à la **mauvaise qualité des soins est** aujourd'hui plus élevé que celui lié au manque d'accès géographique aux soins.⁴⁵ Ce gap entre la connaissance et l'action est encore plus grand dans les **zones urbaines**. Les systèmes de santé urbains sont rarement étudiés⁴⁶ et il y existe des difficultés à répondre aux besoins des femmes. Parmi les défis qui se posent dans les villes, on peut citer 1) la concentration de la pauvreté en milieu urbain et la marginalisation des migrants dans le système de santé urbain,⁴⁷ 2) un trop grand nombre de structures de

santé fournissant des soins de niveau inférieur, y compris des prestataires privés contribuant à une surmédicalisation⁴⁸ et à des dépenses élevées à la charge des patients ;⁴⁹ 3) une qualité de soins sous-optimale dans les structures de santé,^{50,51} 4) des distances de déplacement relativement courtes vers les structures de santé qui masquent des temps de déplacement longs¹⁴ - par exemple, la circulation entraînant des retards et la difficulté de se déplacer la nuit en raison de l'insécurité ;^{52,53} 5) le manque de confiance dans les structures de niveau inférieur, ce qui conduit les patientes à éviter l'accès dans les structures les plus proches de leur domicile, même en cas d'urgence, et à la surcharge des hôpitaux de haut niveau;⁵⁴ 6) l'inefficacité des systèmes de références et de communication entre les structures de santé, et le manque des ambulances fonctionnelles ;^{55,56} et 7) des données de routine incomplètes ou de mauvaise qualité, ce qui empêche d'informer la prise de décisions fondée sur les preuves.⁵⁷ D'autres facteurs locaux existent spécifiques à chaque ville ; un grand nombre d'entre eux ne sont pas encore identifiés ou décrits.⁷

Les causes cliniques des décès maternels et périnataux sont bien connues. Si les femmes se trouvent dans une structure de santé fonctionnelle et compétente, au bon moment (dans les quelques heures qui précèdent l'apparition d'une complication obstétricale), la majorité d'entre elles et de leurs bébés survivent. Cependant, dans les systèmes de santé urbains complexes, il **nous manque une méthode/un outil pour identifier les problèmes les plus critiques qui empêchent de réduire davantage la mortalité évitable.** Le principal obstacle est le manque de données précises sur quatre paramètres clés :

- 1) la disponibilité et la capacité des structures de santé en milieu urbain,
- 2) les décisions et les comportements des femmes en matière d'accès aux services de soins,
- 3) l'environnement physique, social et politique dans lequel les personnes et les institutions opèrent en milieu urbain, et
- 4) la manière avec laquelle les changements dans les éléments 1, 2 et 3 fonctionnent et interagissent pour influencer la mortalité maternelle et périnatale.

Dans la première phase de cette étude (1715/23 - URBAN_MAT_ESP_1)⁵⁸ nous avons effectué un recensement des structures de santé afin de comprendre les obstacles liés à la disponibilité et à la capacité des structures de santé à Lubumbashi (paramètre 1). Les résultats préliminaires montrent que parmi les 1,269 structures qui avaient répondu à l'enquête, 973 (77,7%) offrent des soins d'accouchement. Parmi celles-ci, la majorité appartient au secteur privé (à but lucratif) (88,6%) et plus de la moitié sont des centres de santé (58%). La plupart de ces structures (92%) réalisent moins de 30 accouchements par mois (soit moins d'un accouchement par jour en moyenne), tandis qu'un tiers avait déclaré pratiquer des césariennes. Parmi les structures qui réfèrent les femmes souffrant de complications à des structures de niveau supérieur (n=769), la majorité (91,5%) avait déclaré ne pas avoir accès à une ambulance fonctionnelle et que les femmes devaient se débrouiller pour atteindre les structures de référence.

La phase 2 proposée dans ce protocole vise à adresser le paramètre 3 en documentant l'environnement physique, social et politique dans lequel les personnes et les institutions opèrent, ainsi que les voies de causalité qui les relient à la mortalité maternelle et périnatale à Lubumbashi. Nous prévoyons d'aborder le paramètre 2 dans un projet à venir en 2025.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'évolution actuelle de la RDC vers la gratuité des services de santé maternelle et néonatale. En effet, la RDC veut à son tour marcher vers la couverture sanitaire universelle. Elle a emprunté la voie de la réduction des dépenses catastrophiques, là où plus de 93% des ménages doivent payer directement de leur poche pour avoir accès aux soins de santé, et où les soins au moment de l'accouchement entraînent des dépenses catastrophiques et des conséquences sociales et économiques importantes pour les ménages ;^{31,59-61} et où les autorités de la ville sont préoccupées par la manière de réguler la qualité et le nombre de structures du secteur privé, essentiellement de niveau inférieur (le nombre de structures de santé est passé de 1000 à 1400 au cours des cinq dernières années).

L'accessibilité financière des soins n'est qu'un aspect de l'accessibilité des soins, et plusieurs facteurs peuvent influencer la mesure dans laquelle les soins de santé sont accessibles aux femmes et aux nouveau-nés. La récente perturbation du système de santé causée par la pandémie de COVID-19 et les mesures de prévention qui y sont associées est un exemple de la manière dont un événement mondial a entraîné des changements dans l'offre, l'utilisation et l'accessibilité des services de santé. Dans la zone de santé Gombe à Kinshasa, en RDC, le taux de consultations prénatales a diminué d'environ 45% immédiatement après le début de la pandémie et de la politique de confinement.⁶² Une étude menée à Lubumbashi montre que les

femmes qui ont accouché pendant la campagne COVID-19 et qui avaient une attitude positive à l'égard du vaccin COVID-19 avaient plus de chances d'achever le continuum des soins de maternité.⁶³

Des tels facteurs primordiaux constituent **l'écosystème de la santé maternelle dans le milieu urbain**. Cependant, la façon dont ces facteurs interagissent et leur impact sur l'accessibilité, l'utilisation, la prestation et les résultats des soins maternels et néonataux n'est pas encore documentée dans la ville de Lubumbashi. Cette étude informera les chercheurs et les décideurs politiques sur la manière dont l'écosystème urbain influence potentiellement les résultats en matière de santé maternelle et périnatale, et identifiera des points d'intervention efficaces qui prennent en compte l'environnement urbain dynamique de la ville de Lubumbashi et aidera à concentrer les efforts pour assurer la couverture universelle des soins maternels et néonataux de qualité.

2. OBJECTIFS DE L'ETUDE

L'objectif principal de ce projet est d'expliquer les interactions complexes et non linéaires entre la prestation et l'utilisation des soins de santé maternelle dans l'écosystème spatial, social et politique d'une grande ville africaine (Lubumbashi, RDC). Cette étude se concentrera principalement sur les soins de l'accouchement, qui sont le principal facteur de mauvais résultats en santé maternelle et périnatale (principaux résultats de l'étude).

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont liés à deux préoccupations majeures :

- 1) Quels sont les événements qui affectent l'offre et l'utilisation des soins de la santé maternelle et néonatale dans la ville de Lubumbashi?
 - a. Identifier les différents événements au niveau local, provincial et national susceptibles d'affecter la prestation et l'utilisation des soins de santé, les réseaux de référence, et l'environnement de la ville.
 - b. Répertoire et documenter tous les types d'événements, y compris leur durée, leur gravité, leur localisation et leur impact social, pendant une période de 15 mois.
- 2) Comment les différents événements interagissent-ils pour affecter la mortalité maternelle et périnatale ?
 - a. Examiner les tendances en matière des données de routine agrégées sur les indicateurs maternels et néonataux clés dans une sélection de structures de santé à Lubumbashi pour la même période de 15 mois.
 - b. Explorer les liens entre les différents événements et la santé maternelle et périnatale, en utilisant des approches de la modélisation mathématique des systèmes de santé.

3. PLAN DE L'ETUDE

Cette étude est longitudinale prospective. Nous surveillerons la survenue des **discontinuités naturelles** (c-à-d les événements, les perturbations) au sein de la ville de Lubumbashi, et mesurerons leur effet causal sur **la mortalité maternelle et périnatale**. En utilisant des informations publiquement disponibles, nous suivrons les différents types d'événements aux niveaux méso et macro à Lubumbashi pendant 15 mois. Nous collecterons les données agrégées d'utilisation des services et des résultats de santé pour des indicateurs de routine dans quelques structures de santé sélectionnées selon des critères spécifiques. Nous utiliserons des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives pour évaluer la variation du niveau des indicateurs de la santé maternelle et néonatale en fonction des discontinuités.

La durée totale de cette étude est de 29 mois, commençant en août 2024 avec 3 mois de pilotage de l'organisation, de la logistique et du contenu de la collecte de données, suivis de 12 mois de mise en œuvre des protocoles de collecte de données finalisés (jusqu'à novembre 2025). Au-delà de ça, l'analyse des données et les activités de dissémination seront menés jusqu'à la fin de 2026.

4. METHODES

4.1 Cadre de l'étude, population et stratégie d'échantillonnage

Cette étude aura lieu dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut Katanga. Cette ville couvre une superficie de 747 km² et compte une population estimée à plus de 2,096,961 d'habitants en 2016 ; soit une densité moyenne de 2,807 habitants au km². C'est la capitale économique et sociale de la province du Haut-Katanga en RDC, ayant des liaisons routières et commerciales avec la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et l'Angola. La ville de Lubumbashi, dans un contexte national, régional et mondial plus large, sera considérée comme le cadre principal de la recherche.

La ville est subdivisée en 11 zones de santé (ZS) urbaines comprenant plus ou moins chacune un Hôpital Général de Référence (HGR) et, entre 3 et 20 aires de santé (AS). Chaque AS peut compter entre 2 et 33 Formations Sanitaires (FoSa). L'hôpital provincial de référence (Sendwe) et les Cliniques Universitaires de Lubumbashi jouent le rôle des hôpitaux tertiaires. Au cours de la première phase de ce projet (déjà réalisée), nous avons visité 1,457 FoSa, dont 1,269 fonctionnelles avaient accepté de participer à l'enquête, parmi lesquels 973 offraient des soins d'accouchement.

Cette nouvelle étude s'appuiera sur les listes de FoSa inventoriées lors de la phase 1 du projet.⁵⁸ Cette liste nous permettra d'identifier et d'inclure les FoSa répondant aux critères principaux d'inclusion dans cette étude. Ces FoSa seront suivies de manière prospective pour collecter les données de routine agrégées relatives aux indicateurs clés de la santé maternelle et périnatale durant 15 mois (août 2024 à novembre 2025).

Taille de l'échantillon et critères d'inclusion et d'exclusion des structures de santé dans la collecte de données de routine

Nous utiliserons un échantillon de ~180 FoSa pour documenter l'offre de soins et les indicateurs clés de l'utilisation des soins (nombre de visites prénatales, d'accouchements, de césariennes et de références) et les résultats sanitaires (mortalité maternelle et périnatale). Cet échantillon sera sélectionné en deux groupes:

- Un échantillon **Groupe A** qui comprendra toutes les structures qui répondent au moins à un des trois critères suivants :
 - 1) Toutes les structures de santé du secteur public et privé qui enregistrent au moins 720 accouchements par an ;
 - 2) Toutes les structures qui pratiquent plus de 30 césariennes par an ou ayant un taux de césarienne >20% ;
et
 - 3) Toutes les structures classifiées comme hôpitaux, centres hospitaliers, ou centres de santé de référence qui reportent offrir des services d'accouchement.

En se basant sur les données collectées de la phase 1 de l'étude, cet échantillon comprendra les **74 plus grandes structures de santé**, qui représentent plus de 40% du nombre total d'accouchements en structures de santé à Lubumbashi.

- Un échantillon **Groupe B** qui comprendra les structures ne faisant pas partie du Groupe A, et qui répondent à l'un des critères ci-dessous :
 - 1) Toutes les structures de santé qui enregistrent entre 360 et 720 accouchements par an (n=27 structures) ;
et
 - 2) Un échantillon aléatoire comprenant 80 structures de santé de niveau inférieur qui reportent offrir des césariennes, stratifié par zone de santé. La décision concernant la taille de l'échantillon sera faite à la suite de la consultation des parties prenantes durant un atelier de travail planifié avant le début de la collecte des données ;
et
 - 3) Les 5 structures de santé où nous effectuons le contrôle de la température avec les ibuttons et les TinyTags qui ne répondent pas déjà aux critères précédents [*plus d'information dans la section suivante*].

4.2 Procédures

4.2.1 Collecte de données

Objectif 1 : Suivi prospectif d'événements à partir d'informations publiquement disponibles :

Le suivi prospectif des discontinuités sera effectué par des chercheurs spécialisés en se basant sur des sources d'information formelles et informelles (médias traditionnels, médias sociaux, observation de la ville). Pendant une période de 15 mois, nous surveillerons à une fréquence journalière le type, la gravité et la durée des discontinuités au niveau macro (politiques relatives au système de santé telles que la légalisation des avortements, la gratuité des soins, le financement du système de santé, les changements dans la gouvernance du système de santé, les fluctuations des taux de change, le financement des donateurs pour les soins de santé maternelle et néonatale), au niveau méso (changements dans le nombre et la capacité des établissements de santé à Lubumbashi, perturbations de l'embouteillage et réparation des routes, exposition à la chaleur et à la pollution de l'air, conditions météorologiques et inondations, élections, instabilité politique/menaces pour la sécurité, grèves, accidents de la route importants, rumeurs et nouvelles circulant dans les communautés et affectant la confiance dans les soins de santé, événements de santé publique tels que les campagnes de vaccination ou les épidémies - par exemple, l'épidémie de grippe aviaire, l'épidémie de choléra, rougeole, COVID-19, disponibilité des médicaments essentiels et des produits sanguins, etc.). Ces événements d'effets sociaux connus aux niveaux macro et méso seront documentés quotidiennement au cours de la période de l'étude selon un processus systématique de recherche sur les plateformes d'information formelles et informelles en remplissant l'outil de collecte de données (Annexe 1).

Afin de documenter toute discontinuité ou tout changement de température et d'humidité dans la ville de Lubumbashi, nous prévoyons de prolonger jusqu'à la fin de l'année 2025 la durée de l'activité de surveillance continue de la température à l'aide des iButtons et des TinyTags que l'équipe de recherche a déjà placés à l'intérieur et à l'extérieur d'un échantillon de structures de santé offrant des soins de maternité durant la phase 1 du projet.⁵⁸ Le choix des structures dans lesquelles cette activité continuera sera basé sur les données collectées au cours de la phase 1 afin d'identifier un échantillon plus petit qui garantit que les températures capturées représentent les variations à l'intérieur de la ville.

Objectif 2 : Liens entre les discontinuités et les résultats en matière de santé maternelle et périnatale

Nous suivons la prestation des soins et les indicateurs clés de l'utilisation des soins d'accouchement (nombre de visites de soins prénatals, nombre d'accouchements, nombre de césariennes, et références vers et hors de la structure) et les résultats (décès maternels, mortalité, décès de nouveau-nés) d'une façon prospective durant la période de l'étude en nous servant du formulaire de collecte de données (Annexe 2).

Dans toutes les structures incluses, nous extrairons des points de données couvrant des périodes hebdomadaires (60 unités temporelles de données agrégées par structure) afin de mettre en évidence toute variation de la tendance de chaque indicateur, car nous supposons que l'effet de discontinuités même mineures se reflétera sur l'utilisation et les résultats de santé dans ces grandes structures.⁶⁴⁻⁶⁶ La fréquence des visites pour extraire ces points de données sera déterminée sur la base des données collectées au cours de l'étude pilote, étant donné que certaines petites structures pourraient être visitées toutes les deux semaines ou tous les mois.

Au cours des 3 mois de pilotage, nous effectuerons des visites hebdomadaires dans ces établissements et extrairons des données sur une base hebdomadaire. Nous prévoyons également de piloter la collecte de données sur des périodes hebdomadaires au cours de visites mensuelles dans certains établissements afin de tenir compte de certaines limitations pratiques et budgétaires. Nous évaluerons ensuite la qualité des données, la faisabilité du protocole de collecte des données, les tendances en résultat de santé et les volumes d'utilisation des soins dans ces structures, et répartirons les structures entre des visites hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles pour les 12 mois de collecte de données à venir.

Nous prévoyons également de documenter toute discontinuité dans cette sélection de structures de santé (niveau micro), par exemple, disponibilité des ressources et ruptures de stock de médicaments,

changements dans le nombre et les compétences des prestataires de soins, grèves et fermetures, changements dans les tarifs, changements dans l'infrastructure et la disponibilité des lits, etc.). Les événements au niveau micro seront documentés toutes les 1, 2, ou 4 semaines en fonction de la fréquence des visites des structures de santé, ils seront saisis par les enquêteurs visitant ces structures à partir des observations informelles et des élicitations de listes d'évènements et de situations avec le personnel. Les informations seront enregistrées dans des réponses en texte libre sur KoboCollect (Annexe 2).

Afin de faciliter l'engagement des structures de santé et du personnel dans la participation à long terme dans l'extraction systématique des données de routine, nous organiserons des ateliers de travail pour présenter le projet et fournir des mises-à-jour régulières au long de la période de l'étude. Ces ateliers incluraient les membres de l'équipe de recherche, les collecteurs de données, des membres du DPS qui soutiendraient ce projet, des membres des bureaux des zones de santé, et les représentants des structures incluses dans l'étude et qui seraient les personnes de contact du projet pendant toute la durée de l'étude (par exemple, les responsables des structures, les personnes chargées de saisir les données de routine, les responsables des maternités, etc.). L'atelier initial vise à présenter les objectifs du projet, d'expliquer les procédures et les exigences sous-jacentes du travail, et de préparer la collecte des données. Plus important encore, l'atelier créera un espace pour discuter des aspects pratiques du travail et pour organiser cette collaboration à long-terme sur les 15 mois qui suivent. Il permettra également d'échanger sur la possibilité d'apporter des modifications à la fréquence de la collecte des données ou à la liste des indicateurs. Nous examinerons également s'il existe un intérêt potentiel pour l'organisation des ateliers de mise-à-jour tout au long de la période d'étude (par exemple, tous les 3-6 mois) afin de présenter les résultats préliminaires sur la qualité des données et les tendances des indicateurs, et de partager les expériences des parties prenantes sur le processus de collecte des données (fréquence, contribution en temps, besoins, etc.).

Nous mettrons en œuvre certaines mesures dans le protocole pour nous aider à garantir que les données de routine collectées sont de bonne qualité, en commençant par la standardisation, au cours de l'atelier, des définitions des indicateurs extraits dans toutes les structures de santé. L'outil d'extraction des données de routine est disponible à l'annexe 2. En outre, nous testerons l'outil et le protocole de collecte de données pendant 3 mois. A l'issue de cette période, nous adapterons la collecte de données en fonction des indicateurs couramment collectés et de la capacité de chaque structure. En limitant le nombre d'indicateurs que nous prévoyons de collecter, nous réduirons le risque d'erreurs dans les données, surtout que nous nous appuyons sur des décisions prises à la suite d'un exercice d'évaluation de la qualité des données de routine mené sur les données collectées au cours de la phase 1. Au cours de la phase 2, nous prévoyons de travailler avec le même groupe d'enquêteurs que lors de la phase 1. Ces enquêteurs ont acquis l'expérience dans la collecte de données de routine concernant les indicateurs de santé maternelle et néonatale, et sont désormais familiarisés avec les défis et les solutions du travail sur le terrain. Nous prévoyons également d'organiser des réunions hebdomadaires avec les équipes chargées de la collecte des données. Au cours de ces réunions, nous discuterons des progrès, des obstacles, des leçons et des particularités de la collecte des données dans certaines structures. Des contrôles de qualité des données seront également effectués chaque semaine, et les erreurs seront signalées aux personnes chargées de la collecte des données afin qu'elles puissent apporter les modifications nécessaires lors de la visite suivante à la structure en question.

Le tableau 1 présente les objectifs de l'étude et les variables collectées et les résultats attendus correspondants à chacun.

Tableau 1 – Résumé des objectifs de l'étude, les variables et les résultats attendus

#	Objectif	Variables	Résultats attendus
1	Documenter les événements et discontinuités	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Date, durée, niveau, type, et description des événements représentant de potentiels discontinuités ou ayant des conséquences sur le système de santé au niveau de la ville de Lubumbashi. ▪ Données granulaires de température et humidité au niveau de la ville de Lubumbashi. 	Chronologie détaillée des discontinuités et de leur niveaux, intensités et conséquences à Lubumbashi
2	Explorer les liens entre les	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zone et aire de santé, FoSa, période couverte par les données, données de 	Tendances en matières d'utilisation et résultats de

	discontinuités et la santé maternelle et périnatale	<p>routine agrégées sur le nombre de consultations prénatales, (y compris le dépistage de la VIH et syphilis), d'accouchements, de césariennes, naissances vivantes, mort-nés, décès néonatales, décès maternels, femmes référées de et à la structure.</p> <ul style="list-style-type: none"> Principaux changements et événements au niveau de la structures de santé durant la même période couvrant les données de routine. 	<p>santé maternelle et périnatale à Lubumbashi.</p> <p>Un modèle expliquant les liens entre les discontinuités et l'utilisation et la prestation des soins de maternité et sur les résultats en matière de santé maternelle et périnatale.</p>
--	---	--	--

4.3 Analyse des données

Une chronologie visuelle détaillée des discontinuités et de leur échelle sera produite pour Lubumbashi. Les données quantitatives de routine seront analysées à la lumière de ces discontinuités à l'aide d'une analyse des séries temporelles.⁶⁷ Après une évaluation contextuelle approfondie et des échanges informels avec les principales parties prenantes sur le terrain,⁶⁸⁻⁷⁰ nous chercherons à comprendre les mécanismes par lesquels les discontinuités ont un effet (ou non) sur l'utilisation et la prestation des soins de maternité et sur les résultats en matière de santé maternelle et périnatale. Ensuite, ces résultats seront rassemblés pour effectuer un exercice de modélisation de la dynamique des systèmes en exprimant quantitativement et en incorporant les niveaux et les interactions entre divers paramètres importants.⁷¹⁻⁸¹ Les éléments clés du modèle, tels que l'horizon temporel et le pas de temps, seront informés par la collecte de données. L'horizon temporel représente la durée de la simulation nécessaire pour observer les processus, événements et résultats clés. Le pas de temps représente la plus petite itération du modèle nécessaire pour capturer et observer le comportement du système. Cela nous permettra de déterminer la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) avec laquelle nous devons surveiller les événements et les comportements pour comprendre ce qui les motive et savoir où intervenir pour promouvoir et optimiser les résultats. Cela sera déduit de l'évaluation contextuelle des processus de prise de décision et des événements, qui visera également à explorer la validité des voies de causalité détectées par le modèle, et à déterminer si elles sont pertinentes dans le contexte de Lubumbashi. Nous utiliserons des tests de validation structurels et comportementaux pour renforcer la confiance dans le modèle et tester sa robustesse. Il s'agit notamment de tests de cohérence dimensionnelle (vérifier que les équations du modèle sont appropriées et équilibrées), de tests de conditions extrêmes (s'assurer que le modèle produit le comportement attendu lorsque les paramètres sont poussés aux limites), de la comparaison des résultats du modèle avec les tendances connues du système (pas seulement des données historiques quantitatives, mais aussi la confirmation des tendances par les parties prenantes) et de l'analyse de sensibilité, pour vérifier la sensibilité du modèle aux changements des paramètres et l'identification des points de levier du système, où il serait opportun d'intervenir pour produire un comportement optimal du système.

5. PRINCIPES ETHIQUES

5.1 Revue Ethique

Cette étude a été soumise à l'examen et a reçu l'approbation du Comité d'examen institutionnel de l'IMT et du Comité d'éthique médicale de l'Université de Lubumbashi. Aucune activité de recherche ne sera réalisée avant l'obtention de l'approbation des comités d'éthique.

L'étude sera menée conformément aux principes énoncés dans la Déclaration d'Helsinki, au Règlement général sur la protection des données de l'UE 679/2016, à toutes les réglementations applicables et aux normes scientifiques internationales établies.

5.2 Obtention d'un consentement éclairé

Cette étude n'implique aucune collecte de données sur les participants humains et comprend une collecte de données qui sont publiquement connues, ainsi qu'une collecte prospective de données de routine agrégées (anonymes) provenant des structures de santé. Pour ces raisons, cette étude ne demandera pas de consentement car aucun participant humain n'est impliqué directement. Toutefois, cette étude

nécessitera l'autorisation (Visa ou ordre de mission) de la part de la DPS et des Bureaux des zones de santé, ce qui permettrait à l'équipe d'accéder aux données de routine agrégées.

5.3 Assurance

Le coordinateur de cette étude, l'Institut de Médecine Tropicale, a souscrit une assurance (sans responsabilité) pour couvrir toute blessure, tout dommage ou toute perte subis par les participants à l'étude et causés directement ou indirectement par leur participation à l'étude.

5.4 Considérations éthiques

Confidentialité

Cette étude n'implique pas la collecte et le stockage de données personnelles, car toutes les informations collectées concernent des informations publiquement connues, ou des données agrégées des structures de santé. Les données agrégées de routine sur les indicateurs de santé maternelle et néonatale seront complètement anonymisées, sans aucun nom ni information identifiante. Nous ne recueillerons que des données agrégées dépersonnalisées, ce qui présente un risque minimal pour les patient.es et accroît considérablement la valeur sociale de l'étude.

Dans les fichiers d'analyse, nous supprimerons le nom de chaque structure de santé et le remplacerons par un code, et nous ne ferons rapport qu'au niveau de la zone de santé et du secteur de la structure. S'il n'y a qu'une seule structure de ce type (par exemple un seul hôpital de référence dans une zone de santé donnée qui sera donc facile à identifier), nous supprimerons encore plus de caractéristiques pour éviter l'identification. Nous conserverons en toute sécurité le fichier reliant le code au nom de la structure. Le fichier de liaison ne sera accessible qu'aux membres de l'équipe de recherche. L'équipe de recherche de l'Ecole de Santé Publique et de l'IMT aura accès aux données avant la pseudonymisation et détiendra le fichier contenant la clé reliant les données aux noms des structures de santé. Les données seront partagées en toute sécurité entre les membres de l'équipe (cryptage) et le fichier de liaison protégé par un mot de passe sera stocké en toute sécurité sur les ordinateurs des chercheurs principaux à Lubumbashi et à Anvers. Les données anonymisées seront partagées en libre accès.

Évaluation des risques et des bénéfices

Cette étude comporte des risques minimes du fait qu'aucune donnée d'identification personnelle ne sera collectée. Les enquêteurs sur le terrain, en particulier lorsqu'ils suivent l'itinéraire entre l'ESP et les établissements de santé, peuvent être confrontés au risque de vol d'appareils ou de violence (de la part de membres du public), c'est pourquoi les enquêteurs se déplaceront toujours en deux, le superviseur du groupe étant toujours disponible ou joignable pendant ces heures.

Les données générées par cette recherche et cette analyse seront d'une grande valeur pour les décideurs du système de santé en RDC et informeront les futures décisions opportunes liées à la politique de couverture sanitaire universelle qui est en train d'être élaborée pour le pays d'une manière qui promeut et donne la priorité à l'accessibilité aux soins de santé pour les femmes et les nouveau-nés suivant des aspects liés à la gestion et à la réponse aux discontinuités, et l'atténuation de l'impact des discontinuités futures sur la mortalité maternelle et néonatale.

Plans pour le retour des résultats/découvertes fortuites

Nous reconnaissons qu'il est possible que notre étude révèle des résultats à risques tels que la fraude ou la corruption au niveau des structures de santé. Tels résultats comprennent les différences entre les données primaires et les données du système national d'information sanitaire (SNIS) concernant la qualité des soins de santé ou le coût de certains services. Néanmoins, il est important de mentionner qu'au sein du Ministère de la santé, il est clairement reconnu qu'il existe une inadéquation entre les données administratives du SNIS et les données réelles. Le sens et l'ampleur de cette inadéquation ne sont pas encore déterminés. Cette étude permettra de répondre à cette préoccupation. Etant donné que lors de la dissémination de nos résultats, nous présenterons les données agrégées, cela permettra de protéger les structures de santé dans lesquelles des surfacturations et des pratiques irrégulières seront observées.

Engagement de la communauté

Nous prévoyons d'impliquer les parties prenantes ainsi que les personnels dans les structures de santé et de présenter notre étude avant la collecte des données durant la série d'ateliers de travail planifiée, ce qui permet d'intégrer leurs commentaires et de garantir la pertinence de l'étude.

6. CALENDRIER

Cette étude devrait durer jusqu'en décembre 2026 (tableau 2). Nous collecterons les données pour les objectifs 1 et 2 parallèlement entre août 2024 et novembre 2025, en pilotant les deux outils de données durant les trois premiers mois. L'analyse des données et la rédaction des articles se poursuivront jusqu'à la fin de 2026. Nous envisageons de disséminer les résultats de cette recherche lors d'un atelier organisé à Lubumbashi durant le dernier trimestre de 2026.

Tableau 2. Calendrier des activités de recherche

Activités	2024								2025				2026			
	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Approbation comités d'éthique (ITM+UniLu)																
Collecte des données sur les événements et les perturbation aux niveaux macro, méso, micro																
Formation des chercheurs																
Pilotage de l'outil de collecte																
Collecte des données [discontinuités]																
Surveillance de température																
Collecte prospective des données de routine sur les indicateurs de la santé maternelle et néonatale																
Atelier d'engagement (DPS/FoSa)																
Formation des enquêteurs																
Pilotage de collecte des données de routine																
Collecte des données de routine																
Atelier DPS/FoSa – mises à jour régulières										x						
Analyse et dissémination																
Analyse et développement de modèles																
Préparation des manuscrits																
Préparation des données en libre accès																
Préparation du contenu à disséminer																
Atelier de dissémination à Lubumbashi																x

[x] indique un événement unique durant la période sélectionnée

7. GESTION ET ARCHIVAGE DES DONNEES

Dans cette étude, nous appliquerons la politique de gestion des données de recherche de l'IMT v1.2. La collecte des données sera parcimonieuse (proportionnelle) et se concentrera sur les données nécessaires pour répondre aux questions de recherche.

Collecte des données

Toutes les données seront collectées à l'aide de tablettes, en utilisant l'application KoboCollect (de KoboToolbox) ou bien ODK Collect (de ODK). L'avantage d'utiliser des tablettes est de disposer des données de l'enquête en temps réel (à la fin de chaque journée de travail), ce qui constitue un atout important pour assurer disponibilité des résultats dans un délai très court après la collecte des données. Cela élimine donc l'étape de saisie des données et réduit considérablement le délai de production d'une base de données après la collecte. Une série de contrôles de la qualité des données sera intégrée au formulaire d'enquête afin de réduire les erreurs de saisie. Ces contrôles peuvent signaler des incohérences, et éviter les données manquantes et les valeurs improbables. Les données seront synchronisées à la fin de chaque journée de collecte des données en utilisant le réseau internet à l'ESP, et sauvegardées quotidiennement sur le serveur sécurisé de KoboToolbox ou ODK.

Gestion des données

Nettoyage des données : Nous effectuerons des contrôles supplémentaires de la qualité des données pendant le travail sur le terrain, ce qui permettra aux enquêteurs de retourner dans les structures de santé ou de les appeler en cas de problèmes de qualité des données. Cela permettra également une communication rapide avec chaque équipe de travail sur le terrain afin d'éviter les erreurs à l'avenir. Les outils seront testés au préalable et les équipes de terrain feront l'objet d'un compte rendu à la fin de chaque journée afin de s'assurer que leurs observations sont enregistrées et que tout problème est rapidement résolu.

Stockage des données

Toutes les données de routine des structures seront éliminées du serveur KoboToolbox (ou ODK) et stockées dans un dossier protégé par un mot de passe sur le disque H:/ du PI à l'ESP et sauvegardées quotidiennement. Au sein de l'IMT, l'accès aux fichiers d'analyse sera limité à l'équipe de recherche. L'emplacement principal de tous les fichiers, y compris les fichiers de liaison (aux noms des établissements), est celui de PI à l'ESP.

Partage des données

Le transfert sécurisé des données entre les membres de l'équipe de recherche (collaborateurs de recherche comme indiqué ci-dessus, provenant de plusieurs institutions) sera assuré par l'utilisation d'une technologie appropriée (e.g. Belnet Filesender). Nous nous efforcerons de partager ouvertement ces données avec d'autres chercheurs et décideurs, en utilisant un référentiel de données avec un identifiant d'objet numérique (DOI). Les demandes des chercheurs qui souhaitent utiliser des données sensibles devront être traitées au cas par cas par le PI de l'ESP, qui demandera à recevoir une note conceptuelle avec les objectifs de recherche, les méthodes d'analyse et l'assurance qu'aucun effort ne sera entrepris pour identifier les structures, ou pour présenter les données/résultats d'une manière qui rendrait cela possible. Le comité d'accès aux données de l'IMT devra approuver cet accord de partage des données avant <https://itqitm.sharepoint.com/sites/en-intranet-academic-support/sitepages/policies-procedures.aspx>

8. DISSEMINATION DES RESULTATS

Nous prévoyons que cette recherche donnera lieu à plusieurs résultats accessibles au public, notamment des rapports (tels que des aperçus d'une page, des articles de blog, des tableaux récapitulatifs) et des publications scientifiques. Nous ferons tout notre possible pour publier dans des revues à accès libre, car dans ces circonstances, le partage des connaissances générées est vraiment un impératif éthique. En ce qui concerne la paternité des publications ou des rapports évalués par les pairs, nous nous conformerons aux règles de l'ICMJE relatives à la paternité. Nous reconnaitrons tous les chercheurs qui ont contribué à l'étude mais qui n'étaient pas éligibles en tant qu'auteurs.

Les résultats, y compris la chronologie des discontinuités et les résultats du model seront diffusés aux autorités sanitaires au niveau du district sanitaire et du pays, et contribueront à affiner la politique de couverture sanitaire universelle en RDC.

Annexe 1 – Outil de suivi des discontinuités

Field	Choix de réponses [Fr]
Person entering data / Nom du chercheur	[Choisir le nom dans la liste]
Date / Date	[calendrier avec la date du jour par défaut]
New event / Nouvel événement?	1) Oui 2) Non, en cours (si « non » est choisi, la nouvelle entrée sera liée à un événement déjà dans la base de données)
Event level / Niveau de l'événement	1) Structure de santé 2) Communauté (une partie de la ville) : préciser 3) Ville 4) Province 5) National 6) Mondial 7) Autre (préciser)
Event type / Type d'événement [Multiple answers allowed / Choix multiple]	1) Structure de santé ouverte/rénovée/améliorée 2) Fermeture/suspension d'une structure de santé 3) Épidémie de maladie infectieuse 4) Grève de travailleurs non liés aux soins de santé 5) Grève des travailleurs du secteur de la santé 6) Accident de la circulation 7) Embouteillage 8) Manifestations/instabilités 9) Grand événement (campagne électorale, événement sportif/culturel, etc.) 10) Événement naturel : canicule, inondations, incendies, 11) Changement dans la politique/le système de santé (e.g., gratuité des services, rémunération du personnel de santé, disponibilité des médicaments) 12) Changement dans d'autres politiques 13) Changement des conditions socio-économiques (prix, inflation, disponibilité des biens) 14) Migration de la population 15) Changements économiques (devises, réglementation bancaire) 16) Autre: préciser [nous élargirons la liste à d'autres types d'événements au cours de la phase pilote]
Event description / Description de l'événement	[texte]
Data source(s) / Sources de données [Multiple answers allowed / Choix multiple]	1) Réseau personnel/amis 2) Rumeurs 3) Médias sociaux - messages privés 4) Médias sociaux - informations publiques 5) Médias - journaux, télévision, sites web 6) Autorités - annonce du gouvernement, loi, règlement, communiqué de la police 7) Structure de santé 8) Autorités sanitaires 9) Autre : préciser
Web links to more information / Liens internet pour plus d'informations	[texte]
Attach photos / Joindre des photos	Par exemple captures d'écran, photos d'articles
Duration / Durée	Valeur numérique + unité (heures, jours, semaines, mois) Indéterminée (l'événement reste "ouvert")
Severity / Gravité	[texte]
Consequences on health system / Conséquence sur le système de santé	[texte]

Annexe 2 – Fiche de collecte des données de routine

Champ	Détails / Choix de réponse
Date et heure de la visite	--/--/---- xx:xx
Nom de l'enquêteur	[Liste des noms]
Zone de santé	1) Kamalondo 2) Kampemba 3) Katuba 4) Kenya 5) Kisanga 6) Kowe 7) Lubumbashi 8) Mumbunda 9) Ruashi 10) Tshamilemba 11) Vangu
Aire de santé	[cascade select]
Nom de la FoSa	[texte]
Code de la FoSa	[prérempli lié à la base de données de la phase 1]
Préciser la période exacte couverte par les données de routine	De --/--/---- à --/--/----
Indicateurs	
Nombre de consultations prénatales	[valeur numérique]
- Nombre de femmes fréquentant les CPN qui ont subi un test de dépistage de la VIH	[valeur numérique]
- Nombre de femmes fréquentant les CPN qui ont subi un test de dépistage de la syphilis	[valeur numérique]
Nombre d'accouchements	[valeur numérique]
Nombre de césariennes (le cas échéant)	[valeur numérique]
Nombre de naissances vivantes	[valeur numérique]
Nombre de mort-nés	[valeur numérique]
Nombre de décès néonataux précoces (≤ 7 jours)	[valeur numérique]
Nombre de décès néonataux tardifs (entre 7 et 28 jours)	[valeur numérique]
Nombre de décès maternels	[valeur numérique]
Nombre de références obstétricales reçues (le cas échéant)	[valeur numérique]
Nombre de références obstétricales envoyées (le cas échéant)	[valeur numérique]
Changements et mise à jour (niveau micro)	
Au cours de la période du --/--/---- au --/--/----, quels ont été les principaux changements et mises à jour dans la structure de santé en général et en particulier en ce qui concerne la maternité / la prestation de soins de maternité ? Par exemple, absence du personnel, changements dans la disponibilité des stocks de médicaments, changements dans l'accès à l'électricité/à l'eau, changements dans les heures d'ouverture, changements dans les tarifs, etc.)	[texte]

FoSa : Formation Sanitaire ; CPN : Consultations prénatales ; VIH : Virus d'immunodéficience humain

Annexe 3 – Lettres d'approbation des comités éthiques

Institutional Review Board

Prof. Dr. Lenka Benova
Department of Public Health

IRB/RR/AC/080

OUR REF.
1611/22

ATTACHMENT(S)

ANTWERP
23/05/2024

Concerns: Enregistrement prospectif des discontinuités affectant la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et néonatale à Lubumbashi; v. 1, dd 10/05/2024

I am pleased to inform you that after review at the IRB meeting of May 21st, 2024, the above mentioned protocol has been approved.

We wish to remind you of the following important aspects:

- It is the researchers' responsibility to secure ethics approval in the study country(ies) as required by local regulations, before any study-related activities are started.
- The IRB (+ EC UZA when applicable) should receive a yearly update report to the IRB at the latest one year after the approval date, and an end-of-study report.
- According to the Belgium biobank law, all human material (blood, urine, etc) that is used for research must be registered in a biobank. The sample-related data should be recorded in the ITM biobank database. If research samples are transiting or stored at ITM, this 'Biobank Law' applies. Please contact the Biobank manager via biobank@itg.be.
- In case you have any questions about data protection or the GDPR, please contact ITMs Data Protection Officer via informatieveiligheid@itg.be.
- Research studies prospectively involving human participants should be registered in one of the
- WHO-accepted primary registers (e.g. www.clinicaltrials.gov).

Kind regards,

Dr. Raffaella Ravinetto
Chairperson Institutional Review Board

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
COMITE D'ETHIQUE MEDICALE
comethiqueunilu@gmail.com

CEM-UNILU

N° Approbation : UNILU/CEM/019/2024

Lubumbashi, le 02/07/2024

**Comité d'Ethique
Médicale**

Président

Prof Dr Luboya N. Oscar

1^{er} Vice-Président

Prof Mujinga K. Norbert

2^{ème} Vice-Président

Prof Dr Chenge B. Gaby

Secrétaires

CT. Dr Kanteng W. Gray

Prof Dr Shongo P. Mick

IT. Tshimanga T. Erick

Trésorerie

Prof Dr Malonga K.

Fanny

CT. Musau N. Angel

Membres

Prof Dr Kakoma SZJB

Prof Dr Wembonyama O

Prof Dr Malangu MPE

Prof Bushabu KP

Prof Ngoy Fiama B.B.

Prof Dr Assumani YNA

Prof Banza LC

Prof Kakudji YP

Prof Dr Mwembo TA

Prof Dr Mbuyi MS

Prof Dr Lubala KT

Prof Kahumba

Prof Kasamba IE

Objet : Suivi prospectif des discontinuités affectant la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et néonatales à Lubumbashi.

Chère Lenka Benova ;

Après lecture et examen de votre protocole par le Comité d'Ethique Médicale de l'Université de Lubumbashi (RD Congo).

Ayant revu le protocole susmentionné selon les normes éthiques nationales sur les études impliquant les êtres humains, le Comité a donné son approbation, sur des recommandations suivantes :

1. Respectez les règles de l'éthique médicale notamment en ce qui concerne la confidentialité des résultats individuels des personnes soumis au protocole ;
2. Réservez au Comité d'Ethique Médicale de l'Université de Lubumbashi un exemplaire du travail publié pour l'évaluation du respect de la procédure décrite dans votre protocole.

La présente approbation est valable pour la période allant du 03 juillet 2024 au 02 juillet 2026.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

P.O
Le Président du Comité d'Ethique Médicale

Prof Dr Luboya Numbi Oscar

Président

E-mail : comethiqueunilu@gmail.com – Comite.Ethique@unilu.ac.cd
Cliniques Universitaires de Lubumbashi, Pav.5 – Ch.54.

Références

1. World Health Organization. *Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division*. Geneva 2019. 9789241516488.
2. Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *The Lancet*. 2014;384(9947):980-1004.
3. Hug L, Alexander M, You D, Alkema L. National, regional, and global levels and trends in neonatal mortality between 1990 and 2017, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis. *The Lancet Global Health*. 2019;7(6):e710-e720.
4. Hug L, You D, Blencowe H, et al. Global, regional, and national estimates and trends in stillbirths from 2000 to 2019: a systematic assessment. *The Lancet*. 2021;398(10302):772-785.
5. Knoema. World Population-Total and Urban Population, Annual, 1950-2050. <https://public.knoema.com/fhshof/world-population-total-and-urban-population-annual-1950-2050>. Accessed September, 2022.
6. United Nations - Department of Economic and Social Affairs - Population Division. *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. New York: United Nations 2019.
7. Coast E, McDaid D, Leone T, et al. What are the effects of different models of delivery for improving maternal and infant health outcomes for poor people in urban areas in low income and lower middle income countries? LSE Research Online Web site. <http://eprints.lse.ac.uk/41908/>. Published 2012. Accessed 15 March, 2022.
8. Nejad FN, Ghamari MR, Mohaqeqi Kamal SH, Tabatabaee SS, Ganjali R. The Most Important Social Determinants of Slum Dwellers' Health: A Scoping Review. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*. 2021;54(4):265-274.
9. Chamberlain HR, Macharia PM, Tatem AJ. Mapping urban physical distancing constraints, sub-Saharan Africa: a case study from Kenya. *Bulletin of the World Health Organization*. 2022;100(9):562-569.
10. Gadiaga AN, Linard C, Diallo M. *Spatial analysis of health inequalities in Dakar, Senegal*, Université de Namur; 2022.
11. McNab S, Scudder E, Syed U, Freedman LP. Maternal and newborn health for the urban poor: the need for a new mental model and implementation strategies to accelerate progress. *Globalization and Health*. 2022;18(1):46.
12. Scorgie F, Lusambili A, Luchters S, et al. "Mothers get really exhausted!" The lived experience of pregnancy in extreme heat: Qualitative findings from Kilifi, Kenya. *Social Science & Medicine*. 2023;335:116223.
13. Wong KL, Banke-Thomas A, Sholkamy H, et al. A tale of 22 cities: utilisation patterns and content of maternal care in large African cities. *BMJ Global Health*. 2022;7(3):e007803.
14. Banke-Thomas A, Wong KLM, Ayomoh FI, Giwa-Ayedun RO, Benova L. "In cities, it's not far, but it takes long": comparing estimated and replicated travel times to reach life-saving obstetric care in Lagos, Nigeria. *BMJ Global Health*. 2021;6(1):e004318.
15. Banke-Thomas A, Avoka CK, Gwacham-Anisiobi U, et al. Travel of pregnant women in emergency situations to hospital and maternal mortality in Lagos, Nigeria: a retrospective cohort study. *BMJ Global Health*. 2022;7(4).
16. Cui B, Boisjoly G, Serra B, El-Generdy A. Modal equity of accessibility to healthcare in Recife, Brazil. *Journal of Transport and Land Use*. 2022;15(1):1–15.
17. Cuervo LG, Martínez-Herrera E, Cuervo D, Jaramillo C. Improving equity using dynamic geographic accessibility data for urban health services planning. *Gac Sanit*. 2022.
18. Avoka CK, McArthur E, Banke-Thomas A. Interventions to improve obstetric emergency referral decision making, communication and feedback between health facilities in sub-Saharan Africa: A systematic review. *Tropical Medicine & International Health*. 2022;27(5):494-509.
19. Alaofe H, Lott B, Kimaru L, et al. Emergency transportation interventions for reducing adverse pregnancy outcomes in low-and middle-income countries: a systematic review. *Annals of global health*. 2020;86(1).
20. Kane S, Jiang H, Tian Y, Mukhopadhyay M, Qian X. Making effective referrals happen: a theory-informed policy analysis. *Health Policy and Planning*. 2020;35(10):1309-1317.
21. Babajide O, Beňová L, Abejirinde I-OO, et al. Multisectoral approaches to addressing global urban maternal and perinatal health inequities. *Cities & Health*. 2022:1-5.

22. Atusiimire LB, Waiswa P, Atuyambe L, Nankabirwa V, Okuga M. Determinants of facility based–deliveries among urban slum dwellers of Kampala, Uganda. *PLOS ONE*. 2019;14(4):e0214995.
23. Davahli MR, Karwowski W, Taiar R. A System Dynamics Simulation Applied to Healthcare: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020;17(16).
24. Brailsford SC, Harper PR, Patel B, Pitt M. An analysis of the academic literature on simulation and modelling in health care. *Journal of Simulation*. 2009;3(3):130-140.
25. Katsaliaki K, Mustafee N. Applications of simulation within the healthcare context. *Journal of the Operational Research Society*. 2011;62(8):1431-1451.
26. Harpham T, Tetui M, Smith R, et al. Urban Family Planning in Sub-Saharan Africa: an Illustration of the Cross-sectoral Challenges of Urban Health. *Journal of Urban Health*. 2022.
27. Fone D, Hollinghurst S, Temple M, et al. Systematic review of the use and value of computer simulation modelling in population health and health care delivery. *Journal of Public Health Medicine*. 2003;25(4):325-335.
28. Forrester JW. System dynamics—the next fifty years. *System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society*. 2007;23(2-3):359-370.
29. Homer JB, Hirsch GB. System dynamics modeling for public health: background and opportunities. *American Journal of Public Health*. 2006;96(3):452-458.
30. Lawn JE, Blencowe H, Oza S, et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival. *Lancet*. 2014;384(9938):189-205.
31. Ministère de la Santé Publique. Plan national de développement sanitaire recadré pour la période 2019–2022 : Vers la couverture sanitaire universelle. Published 2018. Accessed.
32. World Health Organization. Trends in maternal mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division: executive summary. 2023.
33. Ministère de la santé publique. *Enquête par grappes à indicateurs multiples. Rapport MICS 6*. RD Congo, Kinshasa2019.
34. Ministère du plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Ministère de la santé publique. *Deuxième enquête démographique et de santé en RD Congo 2013-2014*. Kinshasa2014.
35. Ministère de la santé Publique. Plan national de development sanitaire 2016-2020 : vers la couverture sanitaire universelle <https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/06/RDC-Plan-National-de-Developpement-Sanitaire-2016-2020.pdf>. Published 2016. Accessed.
36. Ministère de la Santé Publique. Normes et directives des intervention integrees de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant en République Démocratique du Congo. <https://www.medbox.org/document/normes-et-directives-des-intervention-integrees-de-sante-de-la-mere-du-nouveau-ne-et-de-lenfant-en-republique-democratique-du-congo#GO>. Published 2012. Accessed.
37. Chengé M, Van der Vennet J, Porignon D, Luboya N, Kabyla I, Criel B. La carte sanitaire de la ville de Lubumbashi, République Démocratique du Congo Partie I : problématique de la couverture sanitaire en milieu urbain congolais. *Global Health Promotion*. 2010;17(3):63-74.
38. Mwembo T, Kabulo K, Tshibang M, Kalengamuenze P. Cartographie des maternités viables à Lubumbashi en 2014. *Kisangani Médical Septembre*. 2015;Vol 6 num 2.
39. Ministère de la santé Publique. *Stratégie de financement de la Santé pour la couverture sanitaire universelle en RDC*. RD Congo, Kinshasa2018.
40. Ntambue A, Malonga F, Dramaix-Wilmet M, Donnen P. Determinants of maternal health services utilization in urban settings of the Democratic Republic of Congo – A Case study of Lubumbashi City. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2012;12(1):66.
41. District Sanitaire de Lubumbashi. *Plan de développement sanitaire du district sanitaire de Lubumbashi 2010-2015*. Lubumbashi, RDC2010.
42. *Rapport compilé des activités de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant 2004-2012*. Lubumbashi, RDC2012.
43. Graham W, Woodd S, Byass P, et al. Diversity and divergence: the dynamic burden of poor maternal health. *The Lancet*. 2016;388(10056):2164-2175.
44. UNICEF. UNICEF Data: Monitoring the situation of children and women - Delivery care. <https://data.unicef.org/topic/maternal-health/delivery-care/>. Published 2022. Accessed September, 2022.

45. Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, et al. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *The Lancet Global Health*. 2018;6(11):e1196-e1252.
46. Eley H, Agyepong I, Huque R, et al. Rethinking health systems in the context of urbanisation: challenges from four rapidly urbanising low-income and middle-income countries. *BMJ Global Health*. 2019;4(3):e001501.
47. Lilford R, Kyobutungi C, Ndugwa R, et al. Because space matters: conceptual framework to help distinguish slum from non-slum urban areas. *BMJ Global Health*. 2019;4(2):e001267.
48. Waiswa P. Death in the city: Can Kampala mothers, their newborns be saved? Makerere University Centre of Excellence for Maternal and Child Health - Your hub for MNCH information, research, capacity building and collaborations Web site. <https://www.mnh.musph.ac.ug/blog/death-in-the-city-can-kampala-mothers-their-newborns-be-saved/>. Published 2019. Accessed 10 February, 2022.
49. Ntambue AM, Malonga FK, Dramaix-Wilmet M, et al. Commercialization of obstetric and neonatal care in the Democratic Republic of the Congo: A study of the variability in user fees in Lubumbashi, 2014. *PLOS ONE*. 2018;13(10):e0205082.
50. Murphy GAV, Gathara D, Abuya N, et al. What capacity exists to provide essential inpatient care to small and sick newborns in a high mortality urban setting? - A cross-sectional study in Nairobi City County, Kenya. *PLOS ONE*. 2018;13(4):e0196585.
51. Leslie HH, Spiegelman D, Zhou X, Kruk ME. Service readiness of health facilities in Bangladesh, Haiti, Kenya, Malawi, Namibia, Nepal, Rwanda, Senegal, Uganda and the United Republic of Tanzania. *Bulletin of the World Health Organization*. 2017;95(11):738.
52. Adewole DA, Reid S, Oni T, Adebowale AS. Geospatial distribution and bypassing health facilities among National Health Insurance Scheme enrollees: implications for universal health coverage in Nigeria. *International Health*. 2021.
53. Curtis A, Monet J-P, Brun M, et al. National optimisation of accessibility to emergency obstetrical and neonatal care in Togo: a geospatial analysis. *BMJ Open*. 2021;11(7):e045891.
54. Menéndez C, Quintó L, Castillo P, et al. Quality of care and maternal mortality in a tertiary-level hospital in Mozambique: a retrospective study of clinicopathological discrepancies. *The Lancet Global Health*. 2020;8(7):e965-e972.
55. Ehiri J, Alaofè H, Asaolu I, Chebet J, Esu E, Meremikwu M. Emergency transportation interventions for reducing adverse pregnancy outcomes in low-and middle-income countries: a systematic review protocol. *Systematic reviews*. 2018;7(1):1-9.
56. Acker P, Matheson L, Sovanna T, Sophearom D, Strehlow M. Strengthening the emergency referral system in Cambodia for women and children under five: A Description of Interventions and Impact Analysis. *Journal of Global Health Reports*. 2019;3(e2019079).
57. Castillo-Salgado C, Gibbons MC. Developing new urban health metrics to reduce the know-do gap in public health. In: *Perspectives of Knowledge Management in Urban Health*. Springer; 2010:171-186.
58. Ntambue A, Musau A, Mahuridi A, Semaan A, Macharia P, Benova L. Portrait de l'offre des soins de santé maternelle et du nouveau-né à Lubumbashi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10205865>. Published 2023. Accessed.
59. Musau Nkola A, Ntambue Mukengeshayi A, Omewatu Mungomba J, Mundongo Tshamba H, Malonga Kaj F. Social and economic consequences of the cost of obstetric and neonatal care in Lubumbashi, Democratic Republic of Congo: a mixed methods study. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2021;21(1):315.
60. Ntambue AM, Malonga FK, Cowgill KD, Dramaix-Wilmet M, Donnen P. Incidence of catastrophic expenditures linked to obstetric and neonatal care at 92 facilities in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo, 2015. *BMC Public Health*. 2019;19(1):948.
61. Cowgill KD, Ntambue A. Post-partum detention of insolvent women and their newborns in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo: a cross-sectional survey. *The Lancet Global Health*. 2017;5:S4.
62. Hategeka C, Carter SE, Chenge FM, et al. Impact of the COVID-19 pandemic and response on the utilisation of health services in public facilities during the first wave in Kinshasa, the Democratic Republic of the Congo. *BMJ Global Health*. 2021;6(7):e005955.
63. Galle A, Kavira G, Semaan A, Kaj FM, Benova L, Ntambue A. Utilisation of services along the continuum of maternal healthcare during the COVID-19 pandemic in Lubumbashi, DRC: findings from a cross-sectional household survey of women. *BMJ Open*. 2023;13(6):e069409.

64. Pfniss I, Gold D, Holter M, et al. Birth during off-hours: Impact of time of birth, staff's seniority, and unit volume on maternal adverse outcomes-a population-based cross-sectional study of 87 065 deliveries. *Birth*. 2022.
65. Vilkkö R, Räisänen S, Gissler M, Stefanovic V, Kalliala I, Heinonen S. Busy day effect on the use of obstetrical interventions and epidural analgesia during labour: a cross-sectional register study of 601 247 deliveries. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2022;22(1):481.
66. Grollman C, Daniele MAS, Brigante L, et al. Maternity service reconfigurations for intrapartum and postnatal midwifery staffing shortages: modelling of low-risk births in England. *BMJ Open*. 2022;12(9):e051747.
67. Hategeka C, Ruton H, Karamouzian M, Lynd LD, Law MR. Use of interrupted time series methods in the evaluation of health system quality improvement interventions: a methodological systematic review. *BMJ global health*. 2020;5(10):e003567.
68. Renmans D, Holvoet N, Criel B. Combining Theory-Driven Evaluation and Causal Loop Diagramming for Opening the 'Black Box' of an Intervention in the Health Sector: A Case of Performance-Based Financing in Western Uganda. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2017;14(9):1007.
69. Dossou JP, Cresswell JA, Makoutodé P, et al. 'Rowing against the current': the policy process and effects of removing user fees for caesarean sections in Benin. *BMJ Glob Health*. 2018;3(1):e000537.
70. Dossou JP, Van Belle S, Marchal B. Applying the Realist Evaluation Approach to the Complex Process of Policy Implementation-The Case of the User Fee Exemption Policy for Cesarean Section in Benin. *Front Public Health*. 2021;9:553980.
71. Darabi N, Hosseinichimeh N. System dynamics modeling in health and medicine: a systematic literature review. *System Dynamics Review*. 2020;36(1):29-73.
72. Lembani M, de Pinho H, Delobelle P, Zarowsky C, Mathole T, Ager A. Understanding key drivers of performance in the provision of maternal health services in eastern cape, South Africa: a systems analysis using group model building. *BMC Health Services Research*. 2018;18(1):912.
73. Ahmad R, Zhu NJ, Lebcir RM, Atun R. How the health-seeking behaviour of pregnant women affects neonatal outcomes: findings of system dynamics modelling in Pakistan. *BMJ Global Health*. 2019;4(2):e001242.
74. Ghaffarzadegan N, Epstein AJ, Martin EG. Practice Variation, Bias, and Experiential Learning in Cesarean Delivery: A Data-Based System Dynamics Approach. *Health Services Research*. 2013;48(2pt2):713-734.
75. Semwanga AR, Nakubulwa S, Adam T. Applying a system dynamics modelling approach to explore policy options for improving neonatal health in Uganda. *Health Research Policy and Systems*. 2016;14(1):35.
76. Guynn I, Simon J, Anderson S, et al. Tools for Supporting the MCH Workforce in Addressing Complex Challenges: A Scoping Review of System Dynamics Modeling in Maternal and Child Health. *Maternal and Child Health Journal*. 2022;26(1):176-203.
77. Asta M, Fonkam M, Danjuma N, Kaoje AD, Muhammad A. Understanding the dynamics of the uptake of maternal health services in Kebbi state using a systems thinking approach. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*. 2020;8(7):318-329.
78. Cassidy R, Tomoiaia-Cotisel A, Semwanga AR, et al. Understanding the maternal and child health system response to payment for performance in Tanzania using a causal loop diagram approach. *Social Science & Medicine*. 2021;285:114277.
79. Gul M, Guneri AF. A comprehensive review of emergency department simulation applications for normal and disaster conditions. *Computers & Industrial Engineering*. 2015;83:327-344.
80. Aboueljineane L, Sahin E, Jemai Z. A review on simulation models applied to emergency medical service operations. *Computers & Industrial Engineering*. 2013;66(4):734-750.
81. Salmon A, Rachuba S, Briscoe S, Pitt M. A structured literature review of simulation modelling applied to Emergency Departments: Current patterns and emerging trends. *Operations Research for Health Care*. 2018;19:1-13.